

Ficha de vaciamiento

Nombre: _____
Historia clínica (o carnet de identidad) _____
Edad: _____ Sexo: _____ Color de la piel: _____
Procedencia: _____
Sala: _____

Lesiones premalignas:

1. Gastritis atrófica _____
2. Metaplasia intestinal _____
3. Displasia _____

Complementarios realizados:

¿Cuáles? _____	Resultado _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hallazgos endoscópicos: fecha y resultado

Biopsia: fecha y resultado

Gonadotropina coriónica (UMELISA HCG): fecha y resultado

